

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा लोकशाही विचार एक चिकित्सक अभ्यास

प्रा. रमेश शंकरराव सोनवळकर

राज्यशास्त्र विभागप्रमुख,

स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author - प्रा. रमेश शंकरराव सोनवळकर

DOI - 10.5281/zenodo.14770533

प्रस्तावना:

स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाजसुधारक, धर्मसुधारक, भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक म्हणून ओळखले जातात. भारतीय संस्कृती, नीतिशास्त्र व अध्यात्म यावर प्रकाश टाकून भारतीयांच्या मनात याबाबतच्या गौरवशाली परंपरे संदर्भात अस्मिता फुलविणारे प्रेरक व्यक्तित्व म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो. स्वराज्याची संकल्पना भारतीयांच्या मनात रुजविणारे स्वराज्य चळवळीचे ते एक अग्रणी होते. राजा राम मोहन रॉय, महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे इत्यादी अनेकांनी भारतातील समाजसुधारणा, धार्मिक सुधारणा आणि राजकीय सुधारणा संदर्भात केलेले कार्य आणि मांडलेले विचार हे पाश्चात्य विचार तत्त्वज्ञानावर आधारित होते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मात्र सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय सुधारणांना प्राचीन वैदिक तत्त्वज्ञानाचा आणि प्राचीन भारतीय परंपरेचा आधार दिला. स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वदेश आणि स्वराज्य याबद्दल भारतीयांच्या मनात विवेकी स्वाभिमान जागृत करणे आणि त्यावर आधारित सुधारणा, परिवर्तन यांची मांडणी अस्सल देशी विचारातून करणे, असे स्वरूप स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या विचार तत्त्वज्ञानाचे आणि दृष्टिकोनाचे राहिलेले आहे. स्वामी दयानंद सरस्वती

रुढार्थाने राजकीय तत्त्ववेत्ते किंवा राजकीय तत्त्वज्ञ नव्हते. परंतु विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यावाचस्पती किंवा विद्यापारंगत तत्त्ववेत्त्यास मागे टाकणारे मूलगामी अभ्यासू राजकीय चिंतन त्यांच्या साहित्यातून आणि भाषणातून प्रकट झाल्याचे दिसून येते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार विशेषतः लोकशाही बाबतचे विचार आजच्या प्रस्फोटक, अस्थिर आणि दिशाहीन राजकीय पटलाला मर्यादित करण्यास किंवा सनियंत्रित करण्यास उपयुक्त सिद्ध होतील असे वाटते. म्हणूनच त्यांच्या लोकशाही विचारांचा चिकित्सक आढावा, चिकित्सक विश्लेषण या शोध निबंधातून करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे:

१. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या राजकीय विचारांचे अध्ययन करणे.
२. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या लोकशाही विचारांची चिकित्सक मांडणी करणे.
३. स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या लोकशाही विचाराची प्रासंगिकता मांडणे.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे जीवन चरित्र:

काठेवाड मधील मोरबी संस्थानातील टंकारा या गावी स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म सामवेदी ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांचे मूळनाव मूलशंकर करसनजी तिवारी होते.¹ वयाच्या पाचव्या वर्षी संस्कृत भाषा आणि काही संस्कृत ग्रंथ अभ्यासण्यास त्यांनी प्रारंभ केला. वयाच्या आठव्या वर्षी वेद अध्ययन करण्यास सुरुवात केली. वडील शिवभक्त असल्याने आणि कुटुंबातील धार्मिक वातावरणामुळे बालपणापासूनच धार्मिक वागण्याची त्यांना ओळख होत गेली. वयाच्या १४ व्या वर्षी मात्र मूलशंकर तिवारी यांच्या जीवनात एक क्रांतीकारक घटना घडली. त्यांच्या आयुष्यातील ही घटना तशी सर्वश्रुत आहे. शिवाच्या पिंडीवर उंदीर फिरताना त्यांनी पाहिला व देव म्हणजे मूर्ती नाही, हे त्यांना उमगले. वडिलांना त्यांनी हा प्रश्न विचारला पण समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. देव आणि धर्म यांच्यासंबंधी विचारांना मात्र चालना मिळाली. त्यानंतर बहिण व चुलते यांच्या मृत्यूने त्यांना आणखी आत्मचिंतन करण्यास तसेच सृष्टी चे आकलन करण्यास प्रवृत्त केले आणि मृत्यूच्या भीतीतून सोडविणारा मोक्ष कसा मिळेल याचाच मूलशंकर सतत विचार करू लागले. अनेकांना त्यांनी या संबंधी प्रश्न विचारले. योगाभ्यास केल्याशिवाय याचे उत्तर मिळणार नाही, हे त्यांना समजले. विवाह ठरलेला असताना घरदार सोडून त्यांनी पुढे संन्यास घेतला. अनेक तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या. स्वामी ब्रह्मानंदानी त्यांना वेद अध्ययन करण्यास उत्तेजन दिले. अनेक ऋषी मुनींना ते भेटले परंतु त्यांच्या बौद्धिक प्रश्नांचे समाधान होत नव्हते. पूर्णानंद नावाच्या स्वामींपासून त्यांनी संन्यास धर्माची दीक्षा घेतली व दयानंद सरस्वती हे नाव धारण केले. १८६० साली मथुरेस अत्यंत चिकित्सक व ज्ञानी असलेल्या स्वामीविरजानंद या अंध गुरूकडून त्यांना वेदाचे तत्वज्ञान आणि सृष्टीतील अनेक घटनांचे

कार्यकारणभाव समजले. स्वामी विरजानंद यांच्या भेटीने दयानंद सरस्वती यांच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली.² स्वामी विरजानंद वेदाचे अभ्यासक आणि हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धाचे कठोर विरोधक होते त्यांच्याशी केलेल्या बौद्धिक चर्चेतून दयानंदांच्या विचारांना चालना मिळाली. हिंदू धर्मातील विकृती, त्यावरील उपाय याचे मूलचिंतन ते करू लागले. त्याच्या पुढील सुधारणा कार्याचा पाया याच काळात घातला गेला. हिंदू धर्मातील विकृती आणि दोष दूर करण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक स्वरूपात उपदेश करण्यास सुरुवात केली. भारत भ्रमण करून विचारांचा प्रसार सुरु केला.

आपल्या विचाराला संस्थात्मक अधिष्ठान देण्यासाठी त्यांनी १० एप्रिल १८७५ रोजी मुंबई येथे आर्य समाजाची स्थापना केली. सत्यार्थ प्रकाश नावाचा ग्रंथ लिहून वेदातील सत्य सर्वांना समजावण्याचा प्रामाणिक आणि तळमळीने प्रयत्न केला. १८७७ ला लाहोर येथे आर्य समाज शाखा स्थापन करण्यात आली. भारत भ्रमणातून दयानंद सरस्वती यांनी स्वतः आणि आपल्या शिष्यांच्या मदतीने आर्य समाजाचे तत्वज्ञान प्रचारित करण्याचा चंगच बांधला. आर्य समाजाचा संपूर्ण भारतभर झपाट्याने प्रसार झाला. हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढी आणि प्रथा यांच्या विरोधात आर्य समाजाने बंड पुकारले. जातीयता, अस्पृश्यता आणि मूर्तीपूजा यांच्या विरोधात आवाज उठवला. सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय सुधारणांना चालना दिली. त्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञान निर्मिले. लेखन, प्रवचन आणि व्याख्याने या माध्यमातून त्या तत्वज्ञानाचा, विचारांचा प्रसार-प्रचार केला. बौद्धिक प्रतिभा आणि विद्वत्तेच्या जोरावर स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी राजे महाराजे, राजकीय नेते आणि सामान्य जनतेला देखील प्रभावित केले. सत्यार्थ प्रकाश सोबतच त्यांनी ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका, संस्कारविधी, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाष्य, व्यवहार भानू इत्यादी ग्रंथांची

निर्मिती केली. न्यायमूर्ती रानडे, लाला लजपत रॉय आदी अनेक पृथ्वीनी त्याच्या कार्याला पाठींबा दिला.³ प्रस्थापितांच्या विरोधात आणि रूढी प्रथांच्या विरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना अनेक शत्रू निर्माण झाले. ऑक्टोबर १८८३ मध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे संशयास्पद रीतीने निधन झाले.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार वेद-तत्त्वज्ञान आणि त्यातील मूल्ये यांना अधिष्ठान मानून प्रतिपादित केलेले आहेत. त्यांनी वेदोत्तर ब्राह्मणी ग्रंथावर टीका केलेली आहे. वेदानंतर निर्माण झालेल्या स्मृती आणि पुराण यातील अतार्किक आणि अंधश्रद्धेवर आधारलेल्या साहित्यास आणि त्यातील भ्रामक विचारास दयानंद विरोध करतात. शुद्ध वेद तत्त्वज्ञान हेच अंतिम आणि सत्य ज्ञान आहे. वेदामध्ये कुठेही जाती प्रथा, अस्पृश्यता, अनिष्ट चालीरीती आणि स्त्रियांना कमीपणा देण्याच्या प्रथा सांगितलेल्या नाहीत. या सर्व कुप्रथा आणि रूढी नंतरच्या साहित्यातून विकृत पद्धतीने घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे वेदावर आधारलेली हिंदू संस्कृती डागाळलेली आहे असे त्यांनी स्पष्ट सांगितलेले आहे. सत्यार्थ प्रकाशची निर्मितीच मुळात त्यांनी हिंदू धर्मात माजलेले अवडंबर उघडे करण्यासाठी आणि खरे वेदतत्व आणि वेदविचार लोकांना समजवण्यासाठी केलेली होती. आधुनिक काळात दयानंद सरस्वती यांनी सर्वप्रथम आर्यांच्या राजकारणाचे चित्रण प्रस्तुत केलेले आढळते. वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदे आणि धर्मशास्त्रातील निवडक उताऱ्यांचा वापर करून प्राचीन भारतीय राजकीय विचारप्रणालीला पुनर्प्रकाशित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे.⁴ चक्रवर्ती राजा, सत्तेचे विभाजन, कायद्याचे राज्य, दंड शक्तीची संकल्पना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकशाही

संकल्पना इत्यादी प्रकारचे महत्वपूर्ण राजकीय विचार त्यांनी प्रतिपादित केलेले आहेत.

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे लोकशाही विचार:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी चक्रवर्ती राजाची संकल्पना जरी मांडलेली असली तरी एककेंद्री राजवट त्यांना मान्य नव्हती. कोणत्याही एका व्यक्तीकडे अनिर्बंध अधिकार असल्यास ती व्यक्ती इतरावर अन्याय अत्याचार करू शकते. म्हणून सत्तेचे विभाजन हे जे तत्व त्यांनी पुरस्कारीलेले आहे. त्याच बरोबर कायद्याचे राज्य हा महत्वपूर्ण लोकशाही विचार त्यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. स्वामी दयानंद सरस्वतींनी निर्वाचित राजा आणि निर्वाचित प्रतिनिधी, दंड शक्तीची संकल्पना, न्यायाबाबतचे विचार, ग्राम प्रशासन आणि विविध श्रेणी अर्थात स्तरावरील पदाधिकारी निवडीच्या पद्धती लोकशाही विचाराचेच द्योतक दिसून येतात. स्वामी दयानंद यांनी जातीयतेचा आणि अस्पृश्यतेचा केलेला विरोध आणि सामाजिक समतेचा केलेला पुरस्कार त्यांच्या विचारातील लोकशाही तत्त्वज्ञान प्रकट करतो. एकीकडे राज्यव्यवस्था आणि तिचे स्वरूप प्रतिपादित असताना त्यांनी घेतलेली भूमिका लोकशाही विचारप्रणालीचा प्रत्यय देते तर सामाजिक पातळीवर त्यांनी पुरस्कारीलेला विचार सामाजिक लोकशाहीची साक्ष देतो.

सामाजिक लोकशाहीचा पुरस्कार:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या मते वर्ण व्यवस्था आणि जातीप्रथेचे अतिशय विकृत स्वरूप आज समोर आलेले आहे. वेदकालीन वर्णव्यवस्था श्रम विभाजनावर आधारित होती. त्यावेळी जन्माने जात निश्चित होत नव्हती तर एखाद्याच्या गुण, कर्माने आणि स्वभावानुसार त्याची जाती किंवा वर्ण निश्चित होत असे. आज मात्र केवळ जन्मावरून जाती निश्चित होत असल्याने अतिशय विकृत असे स्वरूप या

व्यवस्थेला आलेले आहे.⁵ या तर्कशून्य व्यवस्थेमुळे अनेक जन केवळ जन्माच्या आधारे उच्च स्थितीचा दावा करतात. त्यांच्याजवळ तसे गुण नसले तरी त्यांना उच्च दर्जाची अपेक्षा असते. या उलट ज्यांच्याकडे चांगले गुण आहेत, ज्यांचे कार्य उत्तम आहे आणि स्वभाव सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे त्यांना केवळ जन्माच्या आधारे खालच्या जातीत किंवा वर्णात गणले जावून उच्च अधिकार किंवा दर्जापासून वंचित राहावे लागते. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वर्णव्यवस्था आणि जाती व्यवस्थेला वेदप्रणीत तर्कसंगत स्वरूप देण्याचा पुरस्कार करून जात व्यवस्थेला आंतरजातीय गतिशीलता (INTERCASTE MOBILITY) देण्याचा पुरस्कार केलेला आहे. दयानंद सरस्वतींनी अस्पृश्यतेवरही कठोर प्रहार केलेले दिसून येतात.⁶ ही प्रथा केवळ अनुचित किंवा अमानवीय नाही तर वैदिक धर्माच्या विरुद्धही असल्याचे ते प्रतिपादित करतात. स्त्रियांना दिली जाणारी दुय्यम वागणून आणि त्या अनुषंगाने असलेल्या रूढी व प्रथा यांचा त्यांनी कठोर विरोध केलेला आहे. त्यात बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा या बाबी ते ठाम नाकारतात. त्याच बरोबर त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केलेला आहे. या सर्व त्यांच्या विचारातून ते सामाजिक लोकशाही तत्वांचाच पुरस्कार करीत होते हे लक्षात येते.

सत्तेचे विभाजन:

अनियंत्रित राजा ही संकल्पना दयानंद सरस्वतींना मान्य नव्हती. लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण अशा सत्ता विभाजनाच्या तत्वाचा त्यांनी पुरस्कार केलेला होता. कोणाही एका व्यक्तीकडे सर्वाधिकार किंवा सर्व सत्ता असता कामा नये. राजा हा सभापती असला तरी सभेचे त्याच्यावर नियंत्रण असेल. राजास मदत करणाऱ्या तीनही सभा अर्थात विद्यासभा, राजसभा आणि धर्मसभेचा अंकुश

परस्परावर, राजावर आणि राजाचा अंकुश या सभांवर असे परस्पर नियंत्रण आणि संतुलनाचे तत्व स्वामी दयानंद सरस्वती पुरस्कारतात. अशाप्रकारे दयानंद सरस्वती यांनी त्यांच्या आदर्शराज्य संकल्पनेत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर अधिक भर दिलेला दिसून येतो.

कायद्याचे राज्य:

सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथात दयानंद सरस्वतींनी कायद्याचे श्रेष्ठत्व मान्य केले आहे. कायदा हाच खरा राजा असतो. कायदाच सर्वांचे रक्षण करतो. मनुष्य झोपलेला असला तरी कायदा जागा असतो. कायदा आणि कायद्याचे राज्य कोणत्याही राजाहून आणि सभा व समितीहून श्रेष्ठ असते. कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी कोणाचाच अपवाद असू शकत नाही. सर्वांचे सुख आणि समृद्धी हा एकच दृष्टीकोन कायदे करीत असताना समोर असावा. कायदे सर्वांना समानतेने लागू व्हावेत. जी व्यक्ती मोठ्या पदावर असते किंवा तिला अधिक मानसन्मान असतो तिला तर कायद्याचे गांभीर्याने पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसापेक्षा पदाने आणि दर्जाने समाजात मोठी असणारी व्यक्ती कायद्याचे पालन करण्यास अधिक जबाबदार धरली पाहिजे. म्हणून ज्या अपराधासाठी सामान्य माणसाला १ रुपया दंड असेल त्याच अपराधासाठी राजाला १००० रुपये आणि मंत्री किंवा दिवाण यांना ८०० रुपये दंड असावा⁷ असे दयानंद म्हणतात.

दंडशक्तीची संकल्पना:

मनुस्मृती मधील दंड शक्तीची संकल्पना विश्लेषित करून दयानंद सरस्वती दंड कसा असावा? त्याचे निकष आणि अंमल याबाबत विवेचन करतात. दंड राजशाक्तीचे प्रतिक आहे. प्रजा आणि धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी राजास दंडरूपी शक्ती किंवा सामर्थ्य प्राप्त झालेले आहे. परंतु राजाने या सामर्थ्याचा

विचारपूर्वक वापर केला पाहिजे. अविचाराने कोणाला दंड करू नये. विचार करून केलेल्या दंडामुळे लोकांना आनंद होतो. दंड अविचाराने केला जातो तेव्हा तो राजास रसातळाला घेवून जातो.⁸ दंड ही तेजोमय शक्ती असते. मनुस्मृती मध्ये दंडशक्तीचा जो महिमा आलेला आहे, दयानंद त्याचे वर्णन करतात. मनुस्मृती नुसार दंड म्हणजे स्वतः राजा आणि त्याची आज्ञा. दंड अर्थात राजा न्यायाचा संस्थापक आहे. चारही वर्णांचा आणि आश्रमाचा रक्षक, व्यवस्थापक राजाच असतो. प्रजा झोपलेली असते तेव्हा दंड शक्ती जागी असते. त्यामुळे दंड हाच धर्माचा पर्याय आहे.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:

पाश्चात्य संस्कृती, पाश्चात्य तत्वज्ञान आणि पाश्चात्य विचार यास दयानंद सरस्वती विरोध करतात. इंग्रजांच्या साम्राज्याची त्यांना चीड होती. सामाजिक, धार्मिक किंवा राजकीय सुधारणा पाश्चात्य तत्वज्ञानाच्या आधारावर करणे त्यांना मान्य नव्हते. त्यांच्या मते प्राचीन भारतीय विचार आणि परंपरा समृद्ध आणि गौरवशाली आहे. त्यास आम्ही समजून घेतले पाहिजे. आज आमच्या समाजात आणि धर्मात जे दोष किंवा विकृती निर्माण झालेल्या आहेत त्याची कारणे शोधून आम्ही त्यास दूर केले पाहिजे. आमच्या वैदिक तत्वज्ञानात जो धर्म सांगितलेला आहे किंवा ज्या समाज जीवनाचा पुरस्कार केलेला आहे ते जगात सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान आहे. आम्ही आमच्या समाजातील दोष अर्थात विषमता, जातीयता, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा आणि त्यावर आधारलेल्या रूढी, प्रथा आणि परंपरा यांना तिलांजली दिली पाहिजे. आमच्या गौरवशाली परंपरेचा, आमच्या संस्कृतीचा, आमच्या भाषा वैभवाचा तसेच प्राचीन भारतीय विचारप्रणालीचा आम्ही पुरस्कार करून एकराष्ट्रीयत्वाची भावना आमच्या मध्ये जोपासली पाहिजे. आम्ही आमची गौरवशाली परंपरा आणि संस्कृती विसरलो आणि विकृत रूढी प्रथा परंपरा

यांना कवटाळून बसलो म्हणूनच गुलामीच्या पाशात जखडले गेलो. आम्हास स्वराज्य मिळवायचे असेल तर स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वधर्म, स्वदेश याबद्दल आस्था बाळगली पाहिजे. त्यांचे रक्षण संवर्धन केले पाहिजे. त्यातून आमची एकत्वाची भावना बळकट होईल. अशा प्रकारे त्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादास पुरस्कारीलेले दिसून येते. स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवादी परंपरेचे अग्रवाहक मानले जातात. त्यांनी मांडलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संकल्पनेचा विस्तार बिपिनचंद्र पाल, लोकमान्य टिळक आणि लाला लजपतराय या जहाल नेत्यांनी केलेला आढळतो. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेवून महात्मा गांधींनी राजकारणाचे अध्यात्मीकरण केलेले आढळते.⁹ दयानंद सरस्वती राजकीय नेते नव्हते. परंतु त्यांचा राष्ट्र जागृतीचा प्रयत्न असाधारण स्वरूपाचा होता. भारतीय लोकांना त्यांनी दिलेले संदेश, स्वसामर्थ्याची करून दिलेली ओळख, निर्माण केलेली निर्भयता आणि स्वावलंबी दृष्टीकोन हा राष्ट्रवादाची पूर्वपीठीका तयार करणारा आणि भारतीयांच्या मनात राष्ट्रभक्ती जागवणारा होता.

चक्रवर्ती राजा:

स्वामी दयानंद यांनी राजकीय सुधारणा करण्यासाठीचे उपायात्मक चिंतन जे प्रस्तुत केलेले आहे त्यात राजकारणाला नीती आणि धर्म यांचे अधिष्ठान त्यांनी महत्वाचे मानले आहे. प्राचीन भारतीय परंपरेनुसार त्यांनी राजतंत्र पुरस्कारीलेले आहे. मनुस्मृती आणि वेदाच्या आधारावर प्रबुद्ध राजतंत्र सिद्धांत ते मांडतात. धर्मानुसार राज्यकारभार करणारा राजा हा श्रेष्ठ असतो. राजाने राजकीय कार्य करण्यासाठी मंत्र्यांचे सहकार्य घेतले पाहिजे. धर्माची अवहेलना करणारा राजा निधर्मी, निरंकुश आणि अनैतिक असतो. राजाने मानव धर्म, समानता, कायद्याचे आणि न्यायाचे पालन करणे आवश्यक आहे. राजा एक आदर्श क्षत्रिय असावा असे ते

म्हणतात. राजपद आणि राजकीय शक्ती यांची निर्मिती स्वतः ईश्वराने केलेली आहे. दंड राज शक्तीचे प्रतिक आहे. प्रजा आणि धर्म यांचे रक्षण करणे राजाचे प्रथम आणि परमोच्च कर्तव्य आहे. यासाठीचे सामर्थ्य त्यास दंडशक्तीतून प्राप्त होते. असे त्यांनी प्रतिपादित केलेले आहे.¹⁰ राजा आणि राज्यसंस्था अनियंत्रित किंवा अमर्यादित असता कामा नये. राजा अनुवांशिक रित्या पदावर येणार नाही तर निर्वाचित पद्धतीने पदावर आला पाहिजे. चक्रवर्ती राजा ही संकल्पना साकारताना त्यांना साम्राज्य विस्तार करणारा किंवा साम्राज्यवादी राजा अपेक्षित नव्हता तर आपल्या पराक्रमाच्या आणि कार्यकर्तृत्वाच्या बळावर भारतीय संस्कृती आणि परंपरा यांना देश विदेशात कीर्ती मिळवून देणारा राजा त्यांना अपेक्षित आहे. राजा स्वच्छंदी आणि स्वेच्छाचारी झाला तर तो प्रजेवर अत्याचार करेल. सिंह किंवा एखादा मांसाहारी प्राणी ज्या प्रमाणे अन्य पशुस मारून खातो अगदी त्याप्रमाणे स्वच्छंदी आणि अनियंत्रित राजा प्रजेचा नाश करेल.¹¹ त्यामुळे राजावर विद्यासभा, राजसभा आणि धर्मसभेचा अंकुश असण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली. अशा प्रकारे दयानंदांनी मर्यादित राजसत्तेचा पुरस्कार केलेला होता. अंतिम सत्ता ही परमेश्वराच्या हाती असते. व त्याच्या आज्ञेनेच राजा राज्यकारभार करित असतो. कोणत्याही स्वरूपातील अनिर्बंध राजेशाहीला त्यांचा विरोध होता. एकाच व्यक्तीची अनिर्बंध सत्ता असेल तर प्रजा दुःखी होते. स्वतःच्या स्वार्थी महत्त्वाकांक्षेपुढे राजा कोणाचा विचार करित नाही. असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे राजास त्यांनी सभापती हा शब्द वापरलेला आहे.¹² सर्वाधिक श्रेष्ठ आणि चारित्र्य संपन्न व्यक्ती सभापती असावी. सभापती ऐश्वर्याचा कर्ता, शत्रूस जिंकणारा, कधीही पराभूत न होणारा, सर्वांशी आदराने वागणारा असावा असे ते म्हणतात. आदर्श राजा आपल्या प्रजेसोबत स्वतःच्या मुलाप्रमाणे व्यवहार करणारा असावा. तर प्रजेने

राजास आपल्या आईवडीलाप्रमाणे मान सन्मान द्यावा.

ग्रामीण प्रशासन आणि निर्वाचन पद्धती:

स्वामी दयानंद यांनी ग्रामीण प्रशासनावर विशेष भर दिलेला आहे. सत्यार्थ प्रकाश मध्ये त्यांनी मांडलेल्या विचारानुसार राजाने ग्रामीण प्रशासनासाठी विभिन्न स्तरावरील श्रेणीनिहाय प्रधान अथवा प्रतिनिधी नियुक्त केले पाहिजेत. हे प्रतिनिधी जनतेतून निवडून येतील आणि राजा आपल्या वतीने त्यांना अधिकार प्रदान करून नियुक्ती देईल. एका गावचा प्रधान, दहा गावचा नंतर वीस गावचा, शंभर गावचा आणि एक हजार गावचा प्रधान अशी स्तर रचना असेल. प्रत्येक श्रेणीतील प्रधानाचे कर्तव्ये असेल कि तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात शांतता आणि सुव्यवस्था ठेवेल. त्या क्षेत्रात घडणाऱ्या अपराधांची माहिती तो आपल्या वरिष्ठ प्रधानास कळवील. अर्थात या सरतेशेवटी राजाला या सर्व सूचना प्राप्त होतील आणि योग्य उपाययोजना केली जाईल. प्रत्येक गाव, सुभा, प्रांत आणि राज्याचे प्रतिनिधी जनतेकडून निवडले जातील. राज्याच्या व्यवस्थेसाठी धर्मसभा, राजसभा आणि विद्वत्सभा असेल. या सभेचे प्रतिनिधी आपापल्या मतदार संघातून निवडले जातील. धर्म तत्त्ववेत्ते, नीतिशास्त्र जाणणारे धर्म सभेवर निवडणूक लढण्यास तथा मतदान करण्यास पात्र असतील तर उच्च विद्याविभूषित, तत्वज्ञानी पंडित विद्वत् सभेवर निवडले जातील. राजकारण निपुण असणारे, बौद्धिक दृष्ट्या उच्च कोटीची प्रतिभा धारण करणारे आणि शौर्य, पराक्रम व साहस अंगी असणारे राजसभेत निवडून येण्यास किंवा त्या प्रतिनिधीची निवड करण्यास पात्र असतील. धार्मिक आणि नैतिक क्षेत्रातील कार्य धर्म सभा पार पाडेल, शिक्षण आणि धोरण ठरविण्याचे कार्य विद्वत् सभा करेल तर राज्याचे कायदे, धोरण, नीती आणि दंड शास्त्र राजसभेचे प्रतिनिधी पाहतील. अर्थात राजा या

सर्व क्षेत्रातला सामायिक प्रतिनिधी म्हणून प्रत्येक कार्यात अग्रेसर असेल. या तीनही सभा राजास सल्ला, मदत आणि मार्गदर्शन करतील. राजा हा वंश परंपरेने नव्हे तर त्याच्या कार्य कर्तृत्वाच्या बळावर आणि जनतेतून निवडून येऊन ठरविला जाईल. अशा प्रकारे निर्वाचन पद्धतीने पुढे आलेले प्रतिनिधी राज्याचा कारभार पाहतील.

कल्याणकारी राज्याचे स्वरूप: स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी राजा आणि राज्यव्यवस्था यांचे अंतिम ध्येय सर्व प्रजेचे सुख, समाधान आणि समृद्धी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्वांना समानतेने वागविले पाहिजे. कायदा सर्वांसाठी समान असेल. याहीपेक्षा ज्याचे पद आणि प्रतिष्ठा मोठी त्यांच्यावर कायदा पालनाची अधिक जबाबदारी असते. दंड शक्तीचा वापर समाजात न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी करावा. या सर्व बाबी दयानंद यांनी सांगितल्या याचाच अर्थ त्यांना समाजातील सर्वांचे कल्याण राज्यव्यवस्थेने साधावे असे अपेक्षित होते. समाजातील जातीयता, अस्पृश्यता यावर त्यांनी कठोर प्रहार केले आणि समतेचा पुरस्कार केला. स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या प्रथा रूढी यांनाही त्यांनी विरोध केला. बालविवाह, बहुपत्नी प्रथा आणि अन्य अशा प्रथा ज्यायोगे स्त्रीला कमीपणा येईल त्यांना दयानंद विरोध करतात. या सर्व बाबी कल्याणकारी राज्याच्या निदर्शक असल्याचे दिसून येते. राज्यसंस्थेने करावयाची कामे दयानंद सांगतात.¹³ मानवमात्राचा ऐहिक व भौतिक विकास राज्यसंस्थेने साधावा. सर्व व्यक्तींना धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष इ. ची प्राप्ती करून घेता येईल याकडे लक्ष द्यावे. प्रजेला योग्य शिक्षण देणे राज्यसंस्थेचे महत्वाचे कार्य आहे. असत्याचा बिमोड आणि सत्याचा प्रसार राज्यसंस्थेने करावा. राज्याने अधिकाधिक भूप्रदेश आणि संपत्ती प्राप्त करावी. प्राप्त केलेल्या भूप्रदेशाचे आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन करावे. आवश्यक तेव्हा युद्ध केलेच पाहिजे, त्याशिवाय शांती, सुख, समाधान, सुख,

प्रतिष्ठा आणि ऐश्वर्य प्राप्त होत नाही. व्याधीग्रस्त, अपंग, अनाथ आणि वृद्धांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी राज्यसंस्थेने आवश्यकतेनुसार घेतली पाहिजे. शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर तसेच छोटे व्यवसायिक यांना मदत, आवश्यक तेथे संरक्षण दिले पाहिजे. हे सर्व दयानंद सरस्वती यांचे विचार कल्याणकारी राज्याचाच पुरस्कार करणारे आहेत.

स्वामी दयानंद सरस्वतींच्या विचारांची प्रासंगिकता:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मांडलेले काही विचार विशेषतः राजा ईश्वराचे प्रतिनिधित्व करतो. वेद अपौरुषेय आहेत. त्यामुळे ते अपरिवर्तनीय आहेत. राजाला ईश्वरीय आज्ञा पालन कराव्या लागतात. असे काही विचार तर्क दृष्ट्या आणि बौद्धिक दृष्ट्या पटत नसले किंवा ते अवैज्ञानिक वाटत असले तरी त्या मागची भावना आणि ध्येय आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राजाला किंवा राज्य प्रमुखाला धर्म, नीती यांचे पालन करण्याचा ते उपदेश करतात तेव्हा पारलौकिक धर्म संकल्पने पेक्षा ऐहिक सुख आणि समाधान याकडेच त्यांचे लक्ष होते हे आपण जाणून असावे. त्यांनी मांडलेली चक्रवर्ती राजाची संकल्पना आपणास आज अव्यवहार्य जरी वाटत असली तरी त्याचा लक्ष्यार्थ जाणून घेतला तर आजच्या राज्यकर्त्यांना नीती, धर्म आणि प्रजेचे सुख-समाधान याच्या अधिष्ठानावर आपला राज्यकारभार चालविणे अंत्यत आवश्यक आहे हे आजची बजबजपुरी पाहिल्यास तीव्रतेने जाणवते. त्यांनी सांगितलेले सत्ताविभाजनाचे सूत्र आजच्या आमच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतही अनुसरणीय असल्याचे दिसून येते. कायद्याचे राज्य, दंड शक्तीचा विवेकी वापर या बाबी आजच्या इडी, सीबीआय च्या कार्यप्रणालीवर नक्कीच रामबाण उपाय आहेत. दयानंद यांनी पुरस्कारीलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आजच्या व्यवस्थेने अनुपालन करणे अंत्यत आवश्यक असल्याचे दिसून येते. त्यांची

शिक्षणाची योजना, लष्करी शिक्षण या बाबीही अनुकरणीय आहेत. थोडक्यात स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे राजकीय विचार नक्कीच आजच्या राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेवून त्याचे पालन करणे अंत्यत आवश्यक असल्याचे तीव्रतेने जाणवते. कायदा मोडून नामानिराळे राहणारे मंत्री-आमदार यांना कायदा पालनाचे गांभीर्य दयानंद सरस्वतीची दंड करण्याची पद्धत राबविल्याशिवाय कळणार नाही.

निष्कर्ष:

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे काही विचार अतार्किक आणि अशास्त्रीय वाटत असले तरी त्यांचे बहुतांश विचार व्यवहार्य आणि प्रासंगिक आहेत. त्यांच्या अतार्किक वाटणाऱ्या विचारातही अंतिमतः प्रजेचे सुख आणि कल्याण हेच उद्दिष्ट दलेले असल्याने त्याची आदिभौतिकता बाजूला ठेवून आम्ही त्यातील मतितार्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. कल्याणकारी राज्य, सत्ताविभाजनाचे सूत्र, सामाजिक आणि राजकीय लोकशाही संकल्पना, न्याय आणि दंड शक्ती व तिचा वापर, शिक्षणाची योजना, लष्करी शिक्षण या सर्व बाबी आजही उपयुक्त आणि अनुसरणीय सिद्ध होतात.

संदर्भ सूची:

1. <https://vishwakosh.marathi.gov.in/18344>
2. डॉ. भारतीय राजकीय ,महेंद्र पाटील . छत्रपती ,विद्या बुक्स पब्लिशर्स ,विचारवंत

- पहिली आवृत्ती (औरंगाबाद) संभाजी नगर ५४ पृष्ठ २०१९ जून
3. उपरोक्त पृष्ठ ५४
4. उपरोक्त पृष्ठ ५५
5. ओम प्रकाश गाबाराजनीतिक चिंतन कि , नैश्रल पेपरबैक्स पब्लिकेशन नवी ,रूपरेखा २८० पृष्ठ २०२१ सातवी आवृत्ती ,दिल्ली
6. उपरोक्त.
7. डॉ.आधुनिक भारतीय ,साहेबराव गाठाळ . कैलास पब्लिकेशन छत्रपती ,विचारवंत प्रथम आवृत्ती (औरंगाबाद) संभाजी नगर ६७ पृष्ठ १९९९ जून
8. ओम प्रकाश गाबाराजनीतिक चिंतन कि , नैश्रल पेपरबैक्स पब्लिकेशन नवी ,रूपरेखा २८० पृष्ठ २०२१ सातवी आवृत्ती ,दिल्ली
9. डॉ.भारतीय राजकीय ,महेंद्र पाटील . छत्रपती ,विद्या बुक्स पब्लिशर्स ,विचारवंत पहिली आवृत्ती (औरंगाबाद) संभाजी नगर ५७ पृष्ठ २०१९ जून
10. ओम प्रकाश गाबा ,राजनीतिक चिंतन कि रूपरेखानैश्रल पेपरबैक्स पब्लिकेशन नवी , २८० पृष्ठ २०२१ सातवी आवृत्ती ,दिल्ली
11. उपरोक्त पृष्ठ २८०
12. डॉ.आधुनिक भारतीय ,साहेबराव गाठाळ . कैलास पब्लिकेशन छत्रपती ,विचारवंत प्रथम आवृत्ती (औरंगाबाद) संभाजी नगर ६५ पृष्ठ १९९९ जून
13. उपरोक्त पृष्ठ ६६